

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ ГУРУХЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЕТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИ

Қаюмжонов Равшан Шерзод ўғли
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-ўқув курси 318-гуруҳ курсанти

Anotatsiya

Ушбу мақола орқали муаллиф, профилактика инспекторининг гуруҳлар томонидан содир этиладиган жиноятчиликнинг сабаблари ва шарт шaroитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш фаолияти тушунчаси, унинг ўзига хос хусусиятлари, мазкур фаолиятнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари, ундаги муаоммо ва камчиликлар, шунингдек, бу соҳадаги айрим хорижий давлатларнинг илғор тажрибаси ҳамда миллий қонунчилигимиздан фарқли ва ўхшаш томонлари шунингдек, ушбу фаолиятни такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари ёритиб ўтилган

Калит сўзлар: Жиноий гуруҳ, ҳуқуқбузарлик, жиноий уюшма, жабрланувчи, мажбурлов чора.

Anotatsiya

Through this article, the author defines the causes and conditions of crime committed by groups of preventive inspectors and the concept of their elimination and shortcomings, as well as ways to solve these problems are shown. And shortcomings, as well as a number of proposals to address some of the existing

problems and shortcomings, the best practices of other foreign countries in identifying the causes and conditions of organized crime and their elimination, as well as differences and similarities from our national legislation, as well as Using the above aspects, the main directions of improving this activity are highlighted.

Key words : criminal group, offense, criminal association, the victim, coercive measure.

Мамлакатимизда жиноятларни профилактикаси бўйича комплекс чора-тадбирларни, хусусан аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, бу борада давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ҳамкорлигини такомиллаштириш мақсадида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. 2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бўйича Тараққиёт стратегиясида жиноятчиликни олдини олиш каби долзарб вазифалар назарда тутилган Бу эса, ички ишлар органлари фаолиятига илғор иш усулларини жорий этиш, жиноятларни барвақт аниқлаш бўйича фуқаролик жамияти институтлари билан самарали ҳамкорликни ташкил этишни тақозо этади.

Бугунги кунда ҳуқуқни қўллаш амалиёти, хусусан ички ишлар органлари фаолиятига қўйилаётган асосий талаблардан бири, ҳуқуқбузарликларнинг оқибати билан қарши курашиш эмас, балки уларнинг барвақт профилактикасини амалга ошириш, ҳар бир жиноятнинг адолати ва ҳақиқатини таъминлашдан иборатдир. Шунинг учун ҳам жиноятларни барвақт олдини олишга, жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга, фуқароларга

қонунга ҳурмат ва қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишига муросасизлик муносабатини сингдиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мамлакатимизда амалга оширилган кенг қамровли ислоҳотлар натижасида ички ишлар органларининг жинойтчиликка қарши курашиш, жинойтларни барвақт аниқлаш ва уларнинг олдини олиш олиш фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича кенг қамровли ишлар амалга оширилди.

Бугунги кунда ҳудудларда содир этилаётган жинойтларни содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан амалга оширилаётган ишлар самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, жинойтларнинг содир этилиши сабаблари, шахсда ғайриижтимоий хулқ-атвор ва хусусиятларнинг шаклланишига ҳамда турли кўринишдаги жинойтларни содир этилишига, қонунга ёки қонун ижросига путур етказадиган, унга риоя қилишга тўсқинлик қиладиган омиллар оиладаги муҳит таъсирида юзага келади. Зеро, ҳар қандай жинойтларни келиб чиқишида оиладаги носоғлом ижтимоий-руҳий муҳит муҳим рол ўйнайди.

Маълумки, ҳар қандай жинойтларни ва салбий иллатларнинг томири оилада шаклланади. Оила шахсни ижтимоий ҳаётга тайёрлаш, маънавий ва ахлоқий тарбиялаш, шахслар билан бўладиган ижтимоий муносабатлар жараёнида ўзини тутиш каби инсоний хусусиятларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашининг 2019 йил 10 январь куни ўтказилган кенгайтирилган йиғилишида, оиладаги келишмовчилик ва низоларга ўз

вақтида барҳам бериш ишларига етарли эътибор қаратилмаётганлиги оқибатида 2019 йилда содир этилган 432 та қотилликнинг 160 таси ёки ҳар учинчиси оила-турмуш муносабатларида юзага келганлигини таъкидлаган эди. Ҳақиқатдан ҳам оиладаги низоли вазиятлар оқибатида қасддан одам ўлдириш, қасддан баданга оғир шикаст етказиш, қасддан баданга ўртача шикаст етказиш, қасддан баданга енгил шикаст етказиш каби шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятлар содир этилмоқда. Бундай оилаларда болалар ва ўсмирлар шахсининг шаклланиши, ривожланиши жуда ҳам ноқулай шароитларда амалга ошганлиги, келгусида бундай оилаларда вояга етган шахслар томонидан хотин-қизларга нисбатан оғир ёки ўта оғир жиноятларнинг содир этилишига замин яратмоқда.

Шундай қилиб, муайян шахс томонидан жиноят содир этилишигига йўл қўймасликка қарши қаратилган огоҳлантириш фаолиятининг дастлабки босқичи профилактикадир.

Бизнингча, профилактика инспекторларини гуруҳлар томонидан содир этиладиган жиноятларни олдини олиш деганда ушбу турдаги ҳуқуқбузарликларни содир этган ёқисодир этишга мойил бўлган шахсларни аниқлаш, уларни ҳуқ-атворини, ҳуқуқбузарлик содир этишига олиб келган сабаб ва шароитларни ўрганиш орқали уларга таъсир этиш чораларини қўллашдан иборат бўлган фаолиятдеб таъриф бериш мумкин.

Профилактика инспекторининг профилактика инспекторларини гуруҳлар томонидан содир этиладиган жиноятларни олдини олиш бўйича мутахассислар билан ҳамкорлиги самарали ташкил этиш учун ривожланган давлатларнинг миллий қонунчилигини ўрганиш орқали хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликларни олдини олишни самарали ташкил этиш мумкин.

Таъкидлаш керакки, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси доирасида маъмурий ҳудудда яшовчи спиртли ичимликка ружу қўйган шахсларн ўз вақтида аниқлаб, уларни мажбурий даволашга юбориш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, спиртли ичимлик таъсирида келиб чиқадиган ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг энг самарали профилактикаси ҳисобланади.

Тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсга нисбатан қўлланилгандан сўнг, суд даволаш билан бирга янги ижтимоий хавфли қилмиш содир этилишининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. Барвақт профилактикани ташкил этиш криминоген жиноятлар ҳақидаги ахборотларни ўз вақтида олинишини ва керакли профилактик чора-тадбирлар ишлаб чиқишни талаб қилади.

Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган Инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари тўғрисидаги декларациянинг 13-моддасида давлат фуқароларни ҳаёти, соғлиғи, шахсий эркинлиги ва хавфсизлигига бўладиган ғайриқонуний тажовузлардан муҳофаза қилади, деб қатъий белгилаб қўйилган.

Миллий қонунчилигимизда ҳам инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, унинг ҳаёти, соғлиғи, кадр-қиммати ва бошқа қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш масалалари устуворлик касб этади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддасида: «Ҳеч кимнинг қийноққа солиниши, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон кадр-қимматини камситувчи бошқа тарздаги тазйиққа дучор этилиши мумкин эмас»лиги ҳақидаги норманинг мустаҳкамланганлиги шахснинг ҳаёти, соғлиғи ва кадр-қиммати

олий қадрият сифатида эътироф этилганлигини кўрсатади. Айниқса, қонунчи-лигимизда шахнинг ҳуқуқ ва эркинлигини таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Шахнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳуқуқнинг турли соҳалари нормалари билан ҳимоя қилинади, жумладан жиноят қонунларида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилганлиги учун жиноий жавобгарлик белгиланган бўлиб, ҳуқуқнинг бу соҳаси ана шу жавобгарликни қўллаш орқали уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилади.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2833-сонли қарори // URL: <http://www.lex.uz>.
2. Исмаилов И. Уюшган жиноий тузилмалар фаолиятининг олдини олишни назарий ва ташкилий-ҳуқуқий таъминлаш:Юрид. фан. д-ри. ... дис. – Т., 2006.
3. Мухторов Ж.С. Муаммони ҳал этиш – жиноятларнинг олдини олишдаги янги усул // Ҳозирги замон ҳуқуқшунослик илмини эгаллаш йўлида.